

PEDAGOGICAL SCIENCES

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE FORMATION OF AN ACTIVE CITIZENSHIP POSITION IN HIGH SCHOOL STUDENTS

Mirzayeva Sevinj Tofiq

teacher, Azerbaijan State Pedagogical University, Agjabadi, Azerbaijan

YUXARI SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNDƏ FƏAL VƏTƏNDAŞLIQ MÖVQEYİNİN FORMALAŞDIRILMASINA SİSTEMLİ YANAŞMA

Mirzəyeva Sevinc Tofiq

müəllim, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Ağcabədi filialı, Azərbaycan

Abstract

Patriotic education is extremely important for the formation of a sense of love and affection for one's Motherland, civic responsibility, and readiness to defend the Motherland and its people at any time. As one of the most important directions of state youth policy, the upbringing of the younger generation in a patriotic spirit is in the spotlight in our country. One of the most important tasks of secondary schools is the upbringing and instilling of patriotic feelings. Mass events, educational and propaganda work carried out in this area are directly aimed at ensuring the moral, physical, and psychological preparation of young people, increasing their sense of love for the Motherland and their native land, as well as preserving national and spiritual values at a time when globalization is widespread in our modern world. At a time when 20% of our lands are occupied by Armenia, the proper organization of patriotic education of young people is even more relevant. In this regard, the subject "Pre-Conscription Preparation of Youth" taught in secondary schools plays an important role. This subject, by its content, aims to provide students with information about the Armed Forces of Azerbaijan, the rules of the military charter, familiarize them with army life, prepare them physically and psychologically for military service, create in students the belief that service in the Armed Forces of Azerbaijan is a sacred duty and a matter of honor, develop moral qualities such as patriotism, conviction, tolerance, courage, discipline and a sense of personal responsibility, and form civil defense and first aid skills. At the same time, there are sufficient opportunities for instilling patriotic education in the teaching of all subjects, especially in the teaching of humanitarian and social subjects.

Xülasə

Vətənpərvərlik tərbiyəsi öz Vətəninə sevgi və məhəbbət hissinin, vətəndaş məsuliyyətinin, hər an Vətənin və xalqının müdafiəsinə qalxmağa hazırlığın formalaşması üçün olduqca vacibdir. Dövlət gənclər siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi ölkəmizdə gənc nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir. Ümumtəhsil məktəblərinin ən vacib vəzifələrindən biri də vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsi və aşılmasıdır. Həmin sahədə həyata keçirilən kütləvi tədbirlər, maarifləndirmə və təbliğat işləri bilavasitə gənclərin mənəvi, fiziki, psixoloji hazırlığının təmin edilməsinə, onlarda vətənə, doğma torpağa məhəbbət hissinin yüksəldilməsinə, eləcə də müasir dünyamızda qloballaşmanın geniş vüsət aldığı bir zamanda milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına yönəldilir. Torpaqlarımızın 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu bir vaxtda gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün təşkili daha böyük aktuallıq kəsb edir. Bu yöndə orta məktəblərdə tədris olunan "Gənclərin çağırışqədərki hazırlığı" fənni mühüm rol oynayır. Bu fənn öz məzmunu etibarlı ilə şagirdlərə Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri haqqında məlumatların, hərbi nizamnamə qaydalarının mənimsədilməsinə, onların ordu həyatı ilə tanış olmalarını, hərbi xidmətə fiziki və psixoloji cəhətdən hazır olmalarını, şagirdlərdə Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində xidmətin müqəddəs borc və şərəf işi olmasına inamın yaradılmasını, vətənpərvərlik, əqidəlilik, dözümlülük, cəsurluq, intizam və şəxsi məsuliyyət hissi kimi mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsinə, mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım bacarıqlarının formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Eyni zamanda bütün fənlərin tədrisində, xüsusilə də humanitar-ictimai fənlərin tədrisində vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılması üçün kifayət qədər imkanlar var.

Keywords: state, nationality, patriotism, upbringing, education

Açar sözlər: dövlət, millilik, vətənpərvərlik, tərbiyə, təhsil

Vətən uğrunda, torpaqlarımız uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş şəxslərin, beynəlxalq yarışlarda bayrağımızı yüksəldən idmançıların, Azərbaycanı dünyada tanıdan dövlət xadimlərinin, alim, yazıçı və incəsənət xadimlərinin şəxsi nümunələri də şagirdlər üçün tərbiyəvi məktəbdir.

Vətənpərvərlik və milli mənəvi şüurun təbliği və aşılması məsələsi xüsusilə pedaqogikada diqqət edilməlidir. Vətənpərvərlik pedaqoji prosesdə tədris olunan mövzunun məqsədində mütləq yer almalıdır.

Torpaqlarımızın 20%-nin işğalda olduğu bir vaxtda orta məktəblərdə milli şüur tərbiyəsinin aktual problem olduğunu pedaqoji kollektiv dərk edərək bu istiqamətdə sistemli tədbirlər keçirilir. İctimai səciyyə daşıyan vətənpərvərlik tərbiyəsi şagirdlərin vətəndaş kimi formalaşmasında, öz vətəninə, ləyaqətini qorumaqda mənəvi təsir gücünə malikdir. Vətənpərvərlik vətənin tarixini öyrənməkdə, sərhədlərini qorumaqda, lazım gələrsə, dövlətin müəyyənləşdirdiyi qaydalara şüurlu əməl etməkdə ifadə olunur. Təəssüf ki, vətənpərvərlik

kimi ülvi keyfiyyətlərlə yanaşı, onun tam əksi olan vətənə xəyanət halına da rast gəlmək olur: “Doğma yurd şirin olar”, “Hər kəsə öz vətəni şirindir”, “Vətən viran olsa da cənnətdən gözəldir”, “Qürbət yer cənnət olsa da, yenə vətən yaxşıdır”. Şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik kəlamı didaktik əhəmiyyət daşıyır: “Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətənpərvərlik, Vətən torpağına, millətə sədaqət, vətən uğrunda şəhidliyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir”. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılmasında xalqımızın min illər əvvəl dedikləri tarixi kəlamlarda ifadə olunan vətənə vurğunluq şagirdlərə xatirlənir.

Vətəndaşlıq tərbiyəsi – gənclərin cəmiyyətin demokratik həyatında fəal iştirak etmələri üçün onların hüquq və vəzifələrini həyata keçirilməsinə yönələn prosesdir.

Ümumi orta təhsil sistemində vətəndaşlıq tərbiyəsinin əsas məqsədi: “Şagirdlərə vətəndaş cəmiyyətində şəxsiyyətinin tam inkişafı üçün insan hüquq və azadlıqlarına, sülh tolerantlıq gender bərabərliyinə, insanlar arasında dostluq, etnik, milli və dini qruplara hörmətlə bağlı maarifləndirmə əldə etməkdə, qabiliyyət və bacarıqlarını inkişaf etdirməkdə kömək etmək”.

Ermənistanla olan müharibə vəziyyəti hər an torpaqlarımızın güc yolu ilə azad olunması reallığını ortaya qoyur. Bu işin reallaşdırılması əsasən gənc nəslin üzərinə düşür. Belə bir şəraitin mövcud olması gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda formalaşdırılmasını labüd edir. Hər bir vətəndaşa milli ruhun aşılması prosesi hələ körpə yaşlarından həyata keçirilməli, məktəblərdə davam etdirilməli və təkmilləşdirilməlidir. Orta məktəblərdə tədris olunan hərbi hazırlıq fənlərinin böyük əhəmiyyəti var. Hərbi hazırlıq dərslərində şagirdlər təkcə silahlardan istifadə qaydalarını

öyrənməməli, eyni zamanda, Vətənə bağlılığını artırmalı, onu müdafiə etmək borcunu öz üzərinə götürməlidir. Orta ümumtəhsil məktəblərində çağırışa qədərki hərbi hazırlıq fənninin tədrisinin əsas məqsədi birinci növbədə gəncləri ölkənin müdafiəsinə indidən psixoloji cəhətdən hazırlamaqdır. Məktəblərdə eyni zamanda ibtidai hərbi hazırlıq dərslərinin tədrisi onların vətənpərvər ruhda böyüməsinə öz təsirini göstərir. Bütün bu kimi işlər nəticə etibarilə gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin aşılmasında mühüm rol oynayır. Orduya çağırılan gənclərin orta məktəbdə oxuduğu dövrdə müəyyən hərbi biliklərə yiyələnməsi sonrakı dövrdə onların peşəkar hərbiçi kimi yetişməsində vacib rol oynayır.

References

1. Enslin, P & Hedge, N. (2010). Inclusion and diversity. In R. Bailey, R. Barrow, D. Carr & C. McCarthy (Eds.), *The Sage handbook of philosophy of education* (Ch. 26, pp. 385- 400). Los Angeles, CA: Sage.
2. Burns, Mary. "Five Models of Teacher-Centered Professional Development." <https://www.globalpartnership.org/blog/five-models-teacher-centered-professional-development>
3. Azərbaycan Respublikası. "2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı." Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 2017.
4. UNICEF. "UNICEF-in Inklüziv Təhsil üzrə Təlimçilərin Təlimi modulları." Nyu-York: UNICEF, 2015.
5. "Müxtəlifliyin əhatə edilməsi: Inklüziv təlimi dəstəkləyən mühitin yaradılması üçün vasitələr toplusu. Kitabça 5, Inklüziv təlimi dəstəkləyən siniflərin idarə edilməsi." Banqkok: UNESCO, 2004.